

**ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ЧИННИКІВ
НА НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ
В УМОВАХ АГРЕСІЇ РОСІЇ**

Сергій Здіорук

**INFLUENCE OF RELIGIOUS FACTORS
ON THE NATIONAL IDENTITY OF UKRAINIANS
IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN AGGRESSION**

Serhii Zdioruk

The long-term strategic perspective, as well as the mega-strategic perspective of humanity for 50 or 100 years does not seem stateless. The ethno-national core of human communities will always stay the basis for the formation of national interests of specific population. After all, national selfishness has driven humanity for thousands of years. Therefore, there is no reason to believe that this factor will be eliminated in the current review. Moreover, it is closely connected to another super conservative phenomenon of humanity called religion. The ethnic and religious factors are the foundation of the national identity of individuals living on the planet.

In today's world, national identity is also a powerful driver of all social processes including politics, economics, culture, and wars. Therefore, the national identity of the Ukrainian people is important for every individual and population in general. In the conditions of Russia's military aggression against Ukraine, the factors of formation and strengthening of national identity acquire special significance. *In this case, religion occupies a specific place.* Ukraine is under immediate threat from religious organizations headed by Russia as an aggressor country. This situation is especially evident when it comes to Moscow Patriarchate existing in Ukraine under the name of the Ukrainian Orthodox Church (UOC), as well as a number of Protestant churches.

An introduction of the specific measures provides an opportunity to neutralize threats from the activities of religious organizations subordinated

to Russian centers and strengthen the national identity of Ukrainians. They include the need:

– For *The Ministry of Justice of Ukraine and the Office of the Prosecutor General of Ukraine* to ensure the implementation of the Law of Ukraine № 2662-VIII from 12.20.2018 “On Amendments to Article 12 of the Law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations» into the name of religious organizations (associations) representing a part of the structure of a religious organization (association) governed by a center located outside Ukraine in a state recognized by law as country expressing military aggression against Ukraine and / or temporarily occupies part of Ukraine”; as well as the Law of Ukraine № 2673-VIII of 01.17.2019 “On Amendments to Certain Laws of Ukraine on the Subordination of Religious Organizations and the Procedure for State Registration of Religious Organizations with the Status of a Legal Entity”;

– *The Ministry of Education and Science of Ukraine* should introduce the classes dedicated to “History of the World’s Religions” into the secondary schools, and the academic discipline called “Religious Studies” into the higher educational institutions.

Keywords: National Identity of Ukrainians, Religious Factors, Russian aggression against Ukraine, hybrid War, Moscow patriarchate, Protestantism, Eurasian, Ukraine.

Чого ми прагнемо? Ми прагнемо міцної Української Держави і Нації нині та ясної поважної ролі у перспективі.

Чи правильні наші стратегічні орієнтири, а відтак шляхи і механізми досягнення цілей? Етноконфесійна специфіка людських спільнот є й буде визначальною при формуванні національних інтересів народів світу. Саме ці два чинники (етнічний і релігійний) є основою національної ідентичності народів нашої планети.

Для України проблема національної ідентичності постала не сьогодні. Вона поставала в кожному столітті, зокрема, у IX й X ст.ст., коли князі Руси-України визначалися з цивілізаційним вибором: мусульманський Схід чи християнський Захід (Європа). У XI й XII ст.ст., коли Русь власне й ставала Україною, динамічно розширюючи свої володіння та державний потенціал. Це постало й у XIII–XIV ст.ст. під час та після навали зі Сходу орди монголів і татар, яка остаточно й виплодила московську державу сучасних

варварів. У XV ст., коли 1448 р. московська єпархія самовільно й незаконно відділилася від Київської митрополії. Це постало й у XVI ст., коли українці, шукаючи порятунку нації мусили жертвувати всім, розділивши націю між Римом і Константинополем, а українські землі потрапляли під окупацію сусідів. XVII ст. принесло московське закабалення України за гетьманування “славного” Богдана. XVIII ст. розтрощило Запорізьку Січ. XIX ст. добре відоме тотальною русифікацією України в самих жорстоких і ганебних формах. Диво-дивнеє, – як Українська нація пережила дві світові війни у XX ст., а особливо вижила й вирвалася з кривавих пазурів російського комуністичного режиму, котрий вчинив нечуваний у світі злочин – ***Голодомор Українського народу, що забрав життя у понад 10 млн українців.***

У новітню добу – нетривала перерва після відновлення незалежності Української Держави 1991 року, і вже 2014 року “трикутник смерті” нагадав Україні про себе: 1) підступна російська імперія загрожує з півночі та сходу, окупувавши українські землі Криму і Донбасу; 2) колись зажерливий Захід, який добре знає смак колоніального панування, нині поблажливо-сито “занепокоєний”; 3) Південь, який колись був вибраний нашими князями в якості морально-ідеологічного фундаменту Держави, давно кардинально змінився. Він має свої колосальні проблеми в царині ідентичності й буде нашим союзником ситуативно та спорадично, як і колись.

Де нам шукати допомоги? Яка наша опора? Хто наш надійний та постійний союзник? Звичайно, що використовувати необхідно все, засобами внутрішньої і зовнішньої політики, дипломатії і розвідки, але безперечно нашим самим надійним союзником є Українська Армія.

В умовах воєнної агресії Росії проти України чинники формування та зміцнення національної ідентичності набувають особливої ваги. ***Серед них специфічне місце займає релігія***, про що детальніше йтиметься нижче.

Кожна людська особа екзистенційно функціонує мінімум у соціальних середовищах 3-х рівнів: 1-й рівень – мікросоціум (сім’я, школа, робочий колектив, друзі тощо); 2-й рівень – регіональна спільнота зі своєю ідентичністю; 3-й рівень – макросоціум (нація, народ). Зусібіч на всіх рівнях діють впливи (традиція, історична

пам'ять, державні інститути, політичні режими, система освіти, релігія).

Історична пам'ять писана, себто зафіксована у письмових пам'ятках та інших матеріальних джерелах, часто губиться, а точніше знищується, зазвичай цілеспрямовано, або фальшується до невпізнаності (так зробила московія щодо Руси-України). Усна спадкова пам'ять, інколи її називають генетичною, безпосередня й почасти є міцнішою або точнішою від писаної.

Наведу приклад зі свого наукового і просто життя. Як аналітик я досліджував десятки різних джерел щодо Голодомору українців 1932–1933 років. Є в нас і рішення українського суду, названі головні злочинці російського комуністичного режиму, які організували це жакіття ХХ століття для винищення й упокорення українців. Але мені все щось недостає, немає повноти картини, особливо щодо справжніх утрат Українського народу, що явно применшені. А чому? А тому, що моя мати нам (дітям) розповідала, якою ця трагедія була на Київщині, зокрема, в селі П'ятигори Тетіївського району. А вже коли я закінчив середню школу, мені батьків товариш розповідав таке: “Як ми були в окупаційних військах у Австрії, то чули про 13 млн українців замордованих голодовкою у 32–33 роках”. Тут важливі дві позиції: **1) не визволителі Європи, а окупаційні війська; 2) 13 млн українських смертей внаслідок Голодомору, здійсненого антилюдським російським комуністичним режимом.**

Очевидно, що це не видумки. Напевне німецькі, британські, італійські та інші розвідки й дипломати добре знали реальний стан речей. Адже тенденції досліджень Голодомору в Україні та світі вказують на те, що ще за нашого життя ці цифри втрат українців справдяться, коли буде подолано опір цьому Росії та інших недругів українства. А таких ще надто багато навіть в Україні.

Показовою є оцінка Голодомору сучасними московськими сателітами, зокрема очільником УПЦ (московського патріархату): “Голодомор – это было вразумление, усмирение со стороны Господа нашей гордыни... Есть такое украинское выражение, немного вульгарное – катюзи по заслуги. Мы получили то, что заслужили”¹. По-

¹ Митрополит Онуфрий, *Голодомор – это было вразумление, усмирение*

дібне же ставлення цієї проросійської релігійної структури до війни Росії проти України і до українських воїнів. Демонстративно з викликом усьому світові, а не лише Україні, митрополит УПЦ (МП) Онуфрій зі своїми ще двома єпископами не встав на урочистому засіданні Верховної Ради України під час вшанування воїнів АТО – Героїв України, серед них 10-ти посмертно².

І це не поодинокі випадки, а **системна політика проросійських релігійних організацій, що діють в Україні**. А їхній потенціал величезний: це 10-ки тисяч штатних священнослужителів і 100-ні тисяч церковних активістів, які щодня працюють з людьми всіх поколінь – нашими співгромадянами.

Загалом **на 2021 рік** в Україні діє **37 049** релігійних організацій³.

Із них майже 97 % християни різних віросповідань, зокрема православної традиції близько 54 %. Найчисельніші з них дві – Православна Церква України (ПЦУ) має 7188 організації й, так звана, Українська православна церква (московський патріархат) (УПЦ (МП)) має 12 406 організації. Водночас авторитетні соціологічні дослідження засвідчують, що реально більшість православних вірян належить до ПЦУ – 58 %, а до УПЦ (МП) лише 25 %⁴.

Українське суспільство зазнає впливу ще низки різних російських православних інституцій, котрі діють в Україні: Російська православна церква (закордонна), Російська православна старообрядницька церква (Білокриницька згода), Російська православна старообрядницька церква (безпопівська згода), Російська древлеправославна церква (Новозибківська згода), Російська істинно-православна церква тощо.

со стороны Господа нашей гордыни. URL: <https://www.pravoslavie.ru/28395.html>.

² *Священнослужителі УПЦ (МП) не встали у Раді під час зачитування імен бійців АТО – героїв України.* URL: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/59943.

³ *Статистичні матеріали / Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.* URL: <https://dessa.gov.ua/statistics-2020>.

⁴ *Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних церков України: червень 2021 / КМІС.* URL: <http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1052&page=1&t=9>.

Єпископат і священники *РПЦ в Україні*, тобто *те, що до Об'єднавчого Собору 15.12.2018 р. називалося УПЦ (МП)*⁵, мають широку діяльну палітру: від прислужництва проросійським політикам до прямої участі в підривних і терористичних операціях проти України⁶. Вони постійно демонструють неповагу до захисників України, до української мови, дискредитують Українську Державу на міжнародній арені, співпрацюють із окупантами⁷ пропагують імперські цінності тощо. Сотні задокументованих СБУ, МВС, СЗР та Генпрокуратурою України фактів безпосередньої участі (в т. ч. зі зброєю) священників московського патріархату в терористичних формуваннях, надання монастирів і храмів для переховування зброї, вибухівки, терористів і диверсантів⁸. Деякі священники РПЦ і УПЦ (МП) навіть очолюють бандитські групи бойовиків⁹, корегують із дзвіниць церков артилерійські обстріли росіянами українських військових позицій¹⁰, ведуть розвідувальну діяльність щодо дислокації військових частин Збройних Сил України тощо.

Недаремне *СБУ та національна поліція розслідують понад 100 карних справ щодо служителів московського патріархату, пов'язаних із війною Росії проти України*¹¹.

⁵ ПАТРІАРХ ВАРФОЛОМІЙ, *Після Томосу предстоятель УПЦ (МП) не зможе носити титул "Митрополит Київський"*. URL: https://gisu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/orthodox_relations/73808.

⁶ Див.: С. І. ЗДЮРУК (співавтор.), *Світова гібридна війна: український фронт*: Монографія. За заг. ред. В. П. Горбуліна, Київ: НІСД, 2017, 496 с.

⁷ "ФСБ в рясах". *Як російські спецслужби діяли під прикриттям Московського патріархату?* URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/okupacia-krimu-moskovsky-patriarkhat/31122625.html>.

⁸ ДМИТРО ТИМЧУК, *Храми УПЦ МП на Донбасі служили складами зброї для російських військ*. URL: <http://apostrophe.com.ua/ua/article/society/2016-07-04/hramyi-upts-mp-na-donbasse-slujili-skladami-orujiya-dlya-rossijskih-voysk/5939>.

⁹ *Російські терористи на службі в Московського патріархату*. URL: <https://informnapalm.org.ua/rosijski-terorysty-na-sluzhbi-v-moskovskogo-patriarhatu>.

¹⁰ *Корректировал "арту": священник УПЦ МП сбежал в Россию после службы "ДНР"*. URL: <https://www.obozrevatel.com/crime/06837-korrektiroval-artu-svyaschennik-upts-mp-sbezhal-v-rossiyu-posle-sluzhbyi-dnr.htm>.

¹¹ *За попами УПЦ МП стоять не скажені жінки, а російські танки*. URL:

Бандитські військові формування на Донбасі мають промовисту назву **“Російська православна армія”**, що свідчить про безпосередню єдність терористів з РПЦ та її статутною структурою в Україні – УПЦ (МП). Російську окупацію на Донеччині, Луганщині та в Криму служителі т. з. УПЦ (МП) називають “братовбивчим протистоянням”, “громадянським конфліктом”, “розбратом та ворожнечєю”, “зіткненням інтересів Заходу та Сходу”, чим завгодно, але не агресією Росії, окупацією чи гібридною війною проти Українського народу.

Антиукраїнські діяння УПЦ (МП) вочевидь зумовлені ще й тим, що власне сама **РПЦ має підписані угоди з Міністерством оборони РФ, МВС РФ, ФСБ, Федеральною прикордонною службою, ФАПСІ, Головним управлінням козацьких військ при президентові РФ, Міністерством освіти РФ та іншими державними установами Росії¹²**, що зобов’язує її працювати на захист інтересів держави-агресора.

В Україні, згідно з церковним правом, більше не повинно бути православних структур московського патріархату. Адже **11 жовтня 2018 року рішенням Синоду Вселенського Патріархату була відновлена юрисдикція Вселенського Патріарха на Київську Митрополію, ним було скасовано Синодального листа 1686 року про право патріарху московському висвячувати Київського митрополита¹³**. Таким чином, **відповідно до канонів Церкви, закінчилася історія УПЦ (МП)**, що була лише територіальним структурним утворенням Російської православної церкви з деякими елементами місцевого самоуправління (навіть не в статусі автономної церкви). Більш того, ті елементи місцевого самоуправління в УПЦ (МП) московський патріархат мав право змінювати чи забрати в будь-який час, що він і робив¹⁴.

https://24tv.ua/za_popami_upts_mp_stoyat_ne_skazheni_zhinki_a_rosiyski_tanki_n911246.

¹² *Соглашения РПЦ*. URL: http://libelli.ru/athe_act/aggreem.htm.

¹³ *Рішення Синоду Вселенського Патріархату від 11 жовтня 2018: УКРАЇНЬСЬКА ЦЕРКВА ОТРИМАЄ ТОМОС. Повний текст*. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/11/7194911>.

¹⁴ В Устав Русской Православной Церкви внесены изменения, касающиеся Украинской Православной Церкви. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/>

Російська православна церква в Україні, себто колишня УПЦ (МП), діє до сих пір лише тому, що корумпована судова й адміністративна система саботує імплементацію Закону України № 2662-VIII від 20.12.2018 року “Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України”; а також Закону України № 2673-VIII від 17.01.2019 року “Про внесення змін до деяких Законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи”. РПЦ в Україні й на сьогодні виконує ролю одного з істотних інструментів залежності Української Держави від Росії, що значною мірою впливає на національну ідентичність українців та прямо підриває національну безпеку держави. Про що автор писав із 1988 року сотні разів¹⁵.

В Україні широко представлені **протестантські віросповідання**, які сумарно складають 30 % релігійної мережі (10 774)¹⁶, в т. ч. баптистські р/о (3055), р/о християн віри євангельської (3052), адвентистів (1084), харизматичні р/о (1597), Українська лютеран-

text/5074448.html.

¹⁵ Див.: С. І. ЗДІОРУК, *Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні XXI століття*: монографія, Київ: Знання України, 2005. 552 с.; С. І. ЗДІОРУК, *Нейтралізація загроз “руського мира” і московського патріархату в контексті зміцнення національної безпеки Української Держави*, [у:] “Треті Бандерівські читання «Візія Української держави в ідеології українського націоналізму»”: зб мат. / Упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. Київ; Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016, с. 263–279; S. ZDIORUK, *Ukraine on the way of integration into the United Europe: ethno-confessional aspects*, [in:] “Juridical Journal”. Kyiv: “Justinian” LTD, 2016. № 168, p. 73–78; С. ЗДІОРУК, *Релігійні чинники в новітньому українському державотворенні: виклики і здобутки*, [у:] “Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення”. Вип. III. Київ-Ніжин, 2020, с. 197–212 та ін.

¹⁶ *Статистичні матеріали* / Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. URL: <https://dessa.gov.ua/statistics-2020>.

ська церква (33). На жаль, **більшість протестантських церков в Україні зостаються зросійщеними і проводять політику російського євразійства внаслідок того, що їхні керівні або координуючі центри знаходяться на Росії.**

Протестанти – палкі поборники глобалізації, вони об'єднуються у міжнаціональні конференції та міжконтинентальні служіння тощо. Водночас на пострадянському просторі за інспірацією Росії протестантами створенні різні євразійські союзи та слов'янські місії. Таким чином, протестанти більшості країн планети, дбаючи про “світове християнське братство”, просувають глобальну культуру, а їхні одновірці з пострадянських країн об'єднуються в наднаціональні структури, що відновлюють або зміцнюють старі зв'язки в межах колишнього СРСР, відтак зміцнюючи Росію як Євразію.

Серед протестантських церков Росії перед ведуть ХВЄ, керівництво яких є прихильником нинішнього політичного режиму щодо відновлення імперської величі¹⁷. Його можна вважати фундатором російського політичного протестантизму орієнтованого на політичну доктрину Дугіна.

Ті протестантські церкви України, що мають керівні центри на Росії, перебувають під потужним впливом російської політики та спецслужб. За межами РФ вони вільно чи не вільно стають агентами імперських політсил.

Адвентистами засновано “Український гуманітарний інститут”, але за кілька років він став євразійським. Таке ж трапилося з “Українським адвентистським теологічним інститутом”. Подібна історія з їхнім телеканалом “Надія”, де російськомовні передачі несуть євразійську ідеологію. Все це значно зумовлено тим, що Український уніон АСД входить до Євро-Азіатського дивізіону Церкви АСД з центром у Москві. А центр орієнтується на російський політичний протестантизм¹⁸.

¹⁷ С. РЯХОВСКИЙ, *Для нас это принципиально – чтобы люди слушали проповедь и видели российский флаг*, [у:] “Международное Евразийское Движение”. – 30.09.2004. URL: <http://med.org.ru/article/1975>.

¹⁸ Р. ЛУНКИН, *Церковь и государство: Российские протестанты и стратегия политического действия*, [у:] “Евангелие. Христианский портал”. URL: <http://www.evangelie.ru/forum/t20189.html>.

До речі, серед російських протестантів стало “модно” замість “російський” означати свої структури як “євразійські”, тобто в унісон з імперським “Євразійським союзом”. Злегка завуальовано, але керівна роль там російська, а тому і вся діяльність проросійська, зокрема та, що спрямована за межі РФ. Так, в Україні більшість Біблій, богослужбової і коментаторської літератури використовується у протестантів російською. Тому й до нині українські протестанти переважно російськомовні, навіть новонавернені українці переходять на російську мову. Звідси – українська громадянська позиція серед протестантів є рідкістю, а російське євразійство не виняток.

Подібна ситуація з сайтами цих релігійних організацій, де оцінка російської агресії, окупації українських територій почасти близька до оцінок т. зв. УПЦ (МП). А оправдання в них “оригінальне”: “Віруючим, вихідцям із СРСР, важко бути патріотами, майже неможливо! Бо держава як апарат насильства була дуже жорстокою до віруючих і витіснила з них усе, що могло б бути пов’язано з патріотизмом”¹⁹. І це пишуть баптисти, а не свідки Єгови чи адвентисти-реформісти, яких совдепія забороняла тотально, караючи тюрмою й таборами. ***Не Україна той терор чинила, навпаки, з відношенням незалежності всі релігії стали вільними!*** І вирости вже нові покоління.

Подібні тенденції євразійства також поширені у неопротестантів України, незважаючи на їхній консерватизм і закритість. Це свідчить, що Москва працює не лише з православними. Зрусифіковані суціль майже протестанти й неопротестанти в Україні є суб’єктами впливу Росії на українське суспільство, вливаючи в нього євразійську ідеологію, що мало чим відрізняється від кирило-путінського “ми єдиний народ”. Адже кондові євразійці наголошують, що у межах “Великої Росії-Євразії” національних держав існувати не буде. Можливі лише певні “національні ознаки” регіонального рівня, бо “Євразія” – “це ... суперімперія, рівної якій історія не знала. Ядром цієї імперії повинен стати ... російський народ”²⁰.

¹⁹ *На гребені протистояння*, [у:] “Євангельська нива”, № 3 (2014): 15.
URL: http://ecbua.info/images/stories/en/EN3_14_ukr.pdf.

²⁰ А. В. САМОХИН, *Исторический путь евразийства как идейно-политичес-*

Національна ідентичність розвивається, а то й зовсім руйнується. А, як відомо: “Святе місце пустим не буває”. І знову тут виправдання на рівні шкільного трешу – пастор ЄХБ пише: “Сьогодні реальність така, що у Києві немає жодної україномовної церкви ЄХБ... Існує інерція, бо “під руками” лежить готовий (російський – С. 3.) продукт, а український потрібно творити”²¹. Отже, замкнене коло: все русифіковане, література вся російською, то ми й не можемо бути ідентифіковані як українські патріоти, які мають українську громадянську позицію. Тобто й досі на чільному місці раша, євразія, бо “какая різниця”, а тому русифікації України процвітає.

Та є в Україні протестантам на кого рівнятися і брати добрий приклад. *Українські п'ятдесятники послідовно доводять українську національну ідентичність у своїх громадах*, у всьому виявляючи патріотизм до України. *Їхня Церква не входить до жодного євроазійського об'єднання під орудою Москви*, а тому вони не підвладні отруйним впливам російсько-євразійських ідеологій. Це завдяки великій праці старшого єпископа Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайла Паночка.

Українська лютеранська церква (УЛЦ) хоча й не така чисельно як ХВС, але *щодо національної ідентичності займає тверду українську позицію*. Вона цілеспрямовано всі роки незалежності культивує ідею національної церкви України. І тут заслуга єпископа УЛЦ В'ячеслава Горпинчука непересічна.

Монстр – православний “руській мір” хоче задушити Україну в обіймах, розчинити, як у кислоті, в “єдиному народі”. А культивування в релігійних організаціях російської мови, ментальності “совка”, добра організованість, широкі зв'язки, чітка субординація, фіксоване членство (у протестантів), жорстке виконання директив керівних органів робить їхній потужний потенціал привабливим для конструкторів “єдиної і неделимой”. Після провалу операції “Новоросія” Росія для руйнації Української Держави зсередини буде

кого течення, [у:] “Актуальные проблемы гуманитарных наук”. Вып. 8. Москва: Альфа, 2001.

²¹ М. РОМАНЮК, *Українські баптисти і мовне питання*, [у:] “Scripta”. 2016. URL: <http://www.rmikola.com/pohlyad/ukrayinski-baptysty-i-movne-pytannya.html>.

максимально посилювати 5-ту колону всіма засобами, в т. ч. й протестантським євразійством.

Висновки

1. Для національної ідентичності України загрозу несуть релігійні організації, керівні центри котрих розташовані на Росії, що є країною-агресором. Першочергово це стосується московського патріархату, що діє в Україні під назвою Українська православна церква (УПЦ)²², а також певною мірою низки протестантських церков.

2. Росія активно використовує релігійні чинники у гібридній війні проти України. Вагома роль відводиться, так званій, Українській православній церкві (МП), яка, попри найменування **“українська”**, насправді є структурною частиною московського патріархату, про що свідчать статuti РПЦ²³ та, так званої, УПЦ (МП)²⁴. До речі, московський патріархат і не приховує, що назва УПЦ є лише бутафорським прикриттям легального каналу церковної окупації України. Всі єпископи, так званої, УПЦ (МП), а не лише Кримський²⁵ є штатними єпископами РПЦ²⁶. Саме тому вони й проводять політику російського церковно-політичного істеблішменту щодо денационалізації її окупації України.

3. УПЦ (МП) є механізмом експансії **“русского міра”** в українському гуманітарному просторі²⁷, а внаслідок цього інспіратором

²² С. І. ЗДЮРУК, *Московський патріархат*, [у:] “Енциклопедія Сучасної України”. Т. 21 / Редкол.: І. М. Дзюба, М. Г. Железняк та ін.; Ін-т енциклопед. досл. НАНУ, Наук. тов-во ім. Шевченка. Київ, 2019.

²³ *Устав Русской Православной Церкви*. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/document/133114>.

²⁴ *Статут про управління Української Православної Церкви*. URL: <http://orthodox.org.ua/page/statut-upts> <http://orthodox.org.ua/article/statut-pro-uprav1%D1%96nnya-ukra%D1%97nsko%D1%97-pravoslavno%D1%97-tserkvi-1>.

²⁵ *Деятели Русской православной церкви*. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/53175.html>.

²⁶ *Єпископат РПЦ*, [у:] Офіційний сайт Московського патріархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/persons/30918>.

²⁷ С. І. ЗДЮРУК, В. М. ЯБЛОНСЬКИЙ, В. В. ТОКМАН та ін. *Україна та проект “русского міра”: аналіт. доп.* Київ: НІСД, 2014, 80 с. URL: <http://www.>

внутрішньосупільної напруги, генератором сепаратистських настроїв, міжконфесійної ворожнечі, засобом дискредитації Української Держави та української влади.

4. Зміцнення ідентичності Української нації та нейтралізація імперського релігійного-ідеологічного впливу московського патріархату і російського євразійства має бути одним із пріоритетів державної безпекової політики, спрямованої на захист Українського народу від агресивних впливів церковно-політичного істеблішменту Росії.

Пропозиції

Враховуючи вагому роль гуманітарних чинників у зміцненні національної ідентичності українців і, зокрема, релігійних, доцільним і необхідним є здійснення наступних заходів:

– *Міністерству юстиції України та Офісові Генерального прокурора України* забезпечити імплементацію Закону України № 2662-VIII від 20.12.2018 року “Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України”; а також Закону України № 2673-VIII від 17.01.2019 року “Про внесення змін до деяких Законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи”;

– *Міністерству освіти і науки України* запровадити викладання в загальноосвітніх середніх школах предмету “Історія релігій світу”, а у вищих навчальних закладах нормативного курсу “Релігієзнавство”;

– *Міністерству закордонних справ України* сприяти вступу Православної Церкви України та інших українських Церков до Всесвітньої Ради Церков (членами якої є 348 церков, що представляють близько 450 млн. вірян різних деномінацій) та Конференції

Європейських Церков (членами якої є 125 церков, що є переважною більшістю церков у Європі);

– *Міністерству культури та інформаційної політики України розробити правовий механізм упередження переходу у власність іноземних держав українських національних святинь, визначних пам'яток архітектури, духовно-літературних і мистецьких раритетів, вдосконалення законодавства щодо надання майна в користування релігійним громадам тощо.*

Реалізація таких заходів сприятиме формуванню у нових поколінь українців національної ідентичності, консолідуватиме українське суспільство, зміцнюючи національну безпеку Української Держави, що надзвичайно необхідно в умовах російської агресії.

References

Deaiteli RPC. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/53175.html>. [In Russian].

Episkopat RPC. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/persons/30918>. [In Russian].

FSB v riasah. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/okupacia-krimu-moskovsky-patriarkhat/31122625.html>. [In Ukrainian].

KIIS, (2021), URL: <http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports-&id=1052&page=1&t=9>. [In Ukrainian].

Korektiroval “artu” sviaschennik UPC MP. URL: <https://www.obozrevatel.com/crime/06837-korrektiroval-artu-svyaschennik-upts-mp-sbezhal-v-rossiyu-posle-sluzhbyi-dnr.htm>. [In Russian]

LUNKIN R., Cerkov i gosudarstvo: Rosijskie protestanty i strategija politicheskogo dejstva. Evangelie. Hristianskij portal. URL: <http://www.evangelie.ru/forum/t20189.html>. [In Russian].

MYTROPOLYT ONUFRIJ, Golodomor – eto bylo vrazumlenie so storony Gospoda nashej gordyni. URL: <https://www.pravoslavie.ru/28-395.html>. [In Ukrainian].

Na grebeni protystojannia, (2014), Evangel's'ka nyva, 3. URL: http://ecbua.info/images/stories/en/EN3_14_ukr.pdf. [In Ukrainian].

PATRIARH VARFOLOMIJ, Pislia Tomosu predstoiatel' UPC (MP) ne zmozhe nosyty tytul “Mytropolyt Kyivs'kyj”. URL: https://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/orthodox_relations/73808/. [In Ukrainian].

RIAHOVSKIJ S., (2004), Dlia nas eto principial'no – chtoby ludi slushali propoved' i videli rosijskij flag. Mejdunarodnoe Evrazijskoe Dvijenie. URL: <http://med.org.ru/article/1975>. [In Russian].

Rishennia Synodu Vselens'kogo Patriarhatu (2018): Ukrains'ka Cerkva otrymae Tomos. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/11/7194911/>. [In Ukrainian].

ROMANUK M., (2016), Ukrains'ki baptysty i movne pytannia. Scripta. URL: <http://www.rmikola.com/pohlyad/ukrayinski-baptysty-i-movne-pytannya.html>. [In Ukrainian].

Rosijs'ki terorysty na sluzhbi v Moskovs'kogo patriarhatu. URL: <https://informnapalm.org/ua/rosijski-terorysty-na-sluzhbi-v-moskovs-kogo-patriarhatu/>. [In Ukrainian].

SAMOHIN A. V., (2001), Istoricheskij put' evrazijs'tva kak idejno-politicheskogo techenia, [in:] “Aktul'nye problemy gumanitarnyh nauk”, 8. Moscow. [In Russian].

Soglashenia RPC. URL: http://libelli.ru/athe_act/aggreem.htm [In Russian].

Statut pro upravlinnia UPC. URL: <http://orthodox.org.ua/page/statut-upts>. [In Ukrainian].

Statystychni materialy. URL: <https://dess.gov.ua/statistics-2020/> [In Ukrainian].

Sviaschennosluzhyteli UPC (MP) ne vstaly v Radi pid chas zachytuvannia imen bijciv ATO – geroiv Ukrainy. URL: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/59943/. [In Ukrainian].

TYMCHUK D., Hramy UPC MP na Donbasi sluzhyly skladamy zbroy dlia rosijs'kyh vijs'k. URL: <http://apostrophe.com.ua/ua/article/society/2016-07-04/hramy-upts-mp-na-donbasse-slujili-skladami-orujija-dlya-rossijskih-voysk/5939>. [In Ukrainian].

Ustav RPC. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/> [In Russian].

V Ustav RPC vneseny izmenenia, kasauschiesia UPC. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5074448.html>. [In Russian].

Za popamy UPC MP stoiat' ne skazheni zhinky, a rosijs'ki tanky. URL: https://24tv.ua/za_popami_upts_mp_stoyat_ne_skazheni_zhinky_a_rosijski_tanki_n911246. [In Ukrainian].

ZDIORUK S. et al., (2014), Ukraine and project of “Russian world”. Kyiv: NISS. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/1594/>. [In Ukrainian].

ZDIORUK S., (2005), Social-religious rilation: challenges for Ukraine from XXI century. Kyiv: Znannia of Ukraine. <https://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000000820>. [In Ukrainian].

ZDIORUK S., (2019), Moscow patriarchate, [in:] Encyclopaedia of modern Ukraine. Vol. 21. I. M. Dzuba, M. G. Jelezniak et al. (Eds.). Kyiv: NASU. [In Ukrainian].

ZDIORUK S., (spivator), (2017), Svitova gibrydna vijna: ukrain-s'kyj front. V. P. Gorbulin (Ed.). Kyiv: NISS. [In Ukrainian].

Вплив релігійних чинників на національну ідентичність українців в умовах агресії Росії

Не лише довгострокова стратегічна перспектива, але й мегастратегічна перспектива людства на 50 чи 100 років не уявляється безнаціональною. Етнонаціональне осердя людських спільнот є й буде основою формування національних інтересів конкретних народів. Адже національний егоїзм рухав людство тисячі років, і тому ніяких підстав вважати, що цей чинник буде еліміновано в доступному нам огляді немає. Тим паче, що він тісно пов'язаний із ще одним суперконсервативним феноменом людства – релігією. Саме етнічний і релігійний чинники є фундаментом національної ідентичності народів нашої планети.

У сучасному світі національна ідентичність також є потужною рушійною силою всіх суспільних процесів: політики, економіки, культури і, зрештою, війн. Саме тому такою необхідною й вагомою є національна ідентичність Українського народу вцілому й кожного українця, зокрема. В умовах воєнної агресії Росії проти України чинники формування та зміцнення національної ідентичності набувають особливої ваги. *Серед них специфічне місце займає релігія.*

Для України загрозу несуть релігійні організації, керівні центри котрих розташовані на Росії, що є країною-агресором. Першочергово це стосується московського патріархату, що діє в Україні під назвою Українська православна церква (УПЦ), а також певною мірою низки протестантських церков.

Для нейтралізації загроз від діяльності релігійних організацій, підпорядкованих російським центрам, та зміцнення національної ідентичності українців запропоновано здійснити низку необхідних заходів.

Ключові слова: національна ідентичність українців, релігійні чинники, російська агресія проти України, гібридна війна, московський патріархат, протестантизм, євразійство, Україна.

Сергій Здіорук, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної політики та розвитку громадянського суспільства Національного Інституту стратегічних досліджень, Заслужений діяч науки і техніки України (Київ, Україна),

Serhii Zdioruk, PhD in Philosophy, Professor, Leading researcher of the Department of Humanitarian Policy and Civil Society Development of the National Institute for Strategic Studies, Honored Master of Science and engineering of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0001-7625-1154

E-mail: zd1955sz@ukr.net

Received: 20.06.2023

Advance Access Published: December, 2023